

Die Aktivgesellschaft nach Stephan Lessenich

 Louis Philipp Heimann

DOI: [10.5281/zenodo.4271404](https://doi.org/10.5281/zenodo.4271404)

Inhalt

I.	Einleitung.....	2
II.	Spätkapitalismus – Die krisenhafte Moderne.....	4
III.	Wohlfahrtsstaat	6
III.i.	Die Entdeckung des Sozialen und der keynesianische Wohlfahrtsstaat	6
III.ii.	Gouvernementalität – Die Regierung der Gesellschaft.....	8
III.iii.	Wohlfahrtsstaatliche Relationierung durch Anerkennung	9
IV.	Aktivgesellschaft.....	11
IV.i.	Die Krise des keynesianischen Wohlfahrtsstaats.....	11
IV.ii.	Die Neuerfindung des Sozialen – Der aktivierende Wohlfahrtsstaat.....	13
V.	Fazit	16
	Literatur	18

I. Einleitung

»Es mag als eine *déformation professionnelle* (Herv. i. O.) der Soziologie gelten, regelmäßig gesellschaftliche Umbrüche entdecken zu müssen, zu deren Deutungsexpertin sie sich dann selbst wiederum berufen fühlen kann.«¹

Dieses von Stephan Lessenich beschriebene Phänomen verweist auf die gängige soziologische Praxis der Gegenwartsdiagnose. Dabei wird ein gesellschaftlicher Umbruch diagnostiziert, der sich analytisch abstrakter als die Untersuchung einzelner Schlüsselereignisse, aber konkreter als die allgemeine soziologische Gesellschaftstheorie gestaltet. Ihre Funktion ist die Aufklärung der Gesellschaft über sich selbst, sprich die Vermittlung von Orientierungswissen über gesellschaftliche Phänomene.² Einen eben solchen Aufklärungsanspruch verfolgt auch Lessenich selbst bei der von ihm beobachteten *Aktivgesellschaft*.³ In dieser stellt der Wohlfahrtsstaat, durch die von ihm betriebene *aktivierende* Sozialpolitik, die treibende Kraft eines gesamtgesellschaftlichen Umbruchs dar.⁴ Der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung mit dem Wohlfahrtsstaat und konkret mit der aktivierenden Sozialpolitik, konstatiert Lessenich eine politikwissenschaftliche Dominanz und ein soziologisches Theoriedefizit. Es fehle an einer gesellschaftskritischen Betrachtung der Eigenlogik, Wechselwirkung, Beziehungsmuster und des gesamtgesellschaftlichen Bezugsrahmens wohlfahrtsstaatlichen Handelns.⁵ Ebendies versucht Lessenich mit seinem Konzept der Aktivgesellschaft zu liefern. Kurz umrissen, beschreibt er dabei, wie sich in den modernen Gesellschaften zunehmend eine Programmatik der *Aktivität* durchsetzt.⁶ Als zentraler Akteur und Transmissionsriemen fungiert dabei der moderne Wohlfahrtsstaat, welcher zugleich Treiber und Getriebener der

¹ LESSENICH 2018, S. 21. Ähnlich auch schon in: LESSENICH 2012a, S. 41

² Vgl. SCHIMANK 2007.

³ Vgl. LESSENICH 2009d, S. 177.

⁴ Die Begriffe *Sozialstaat* und *Wohlfahrtsstaat* werden von Lessenich, wie auch von vielen anderen Forschenden und im öffentlichen Sprachgebrauch synonym verwendet. Dieser Praktik wird sich hier ebenfalls angeschlossen, auch wenn dem Autor die wissenschaftliche Unterscheidung der beiden Begriffe und der mit ihnen verknüpften Semantiken durchaus bewusst ist. Des Weiteren erscheint der Begriff des Wohlfahrtsstaats in Bezug auf Lessenichs Analyse als sinnvoller, da sich der Sozialstaatsbegriff eher auf die institutionelle Architektur und technische Infrastruktur, wie sozialpolitische Gesetze, Institutionen und Programme bezieht. Der Begriff des Wohlfahrtsstaats hingegen steht umfassender für eine historisch-konkrete Gesellschaftsformation und erweitert damit die Semantik des Sozialstaats um die gesellschaftliche Bedeutung und sozialen Effekte staatlicher sozialpolitischer Intervention. Vgl. LESSENICH 2008a, S. 21–23 | 2008b, S. 438.

⁵ Vgl. KAUFMANN; LESSENICH 2015, S. 129; 131; 140 | LESSENICH 2008a, S. 12–14 | Ders. 2008b, S. 484 | Ders. 2009d, S. 129; 140. KAUFMANN; LESSENICH 2015, S. 131: »[...] [D]ie auffällige Untersozio-logisierung einer der Basisinstitutionen moderner, demokratisch-kapitalistischer Gesellschaften [...]«

⁶ Mit *modernen* Gesellschaften sind hier spezifischer, die sich selbst als modern und oftmals »westlich« verstehenden und beschreibenden Gesellschaften gemeint.

gesellschaftlichen Aktivierungsdynamik ist. Die theoretische Grundlage für Lessenichs Diagnose der Aktivgesellschaft bildet die neomarxistische Spätkapitalismustheorie, wobei er sich im Besonderen auf das Frühwerk von Claus Offe bezieht.⁷ Diese ergänzt Lessenich zum einen um Ansätze aus der Regulationstheorie, zum anderen um das Konzept der Gouvernamentalität.

Zu Lessenichs wichtigsten Schriften hierzu zählen seine dazu erschienene Monografie »Die Neuerfindung des Sozialen« und sein Aufsatz »Mobilität und Kontrolle«. ⁸ Darüber hinaus hat er über die Thematik der wohlfahrtsstaatlichen Aktivierung oder den Wohlfahrtsstaats im Allgemeinen in vielen weiteren Aufsätzen und Sammelbänden publiziert.

Ziel dieser Arbeit soll es sein Lessenichs Konzept der Aktivgesellschaft und dessen theoretische Grundlagen nachzuzeichnen. Dabei wird im Besonderen auf die Frage nach Lessenichs Verständnis von der Rolle und Aufgabe von wohlfahrtsstaatlichen Institutionen eingegangen und welche gesamtgesellschaftlichen Implikationen das neue Leitmotiv des aktivierenden Wohlfahrtsstaats seiner Meinung nach aufweist, die ihn zu seiner Gegenwartsdiagnose einer Aktivgesellschaft führen.

Hierfür wird im ersten Schritt Lessenichs Verständnis von der Genese und Entwicklung des Wohlfahrtsstaats, bis zum Zeitpunkt seiner postulierten Aktivgesellschaft, dargestellt. Konkreter wird hierbei zunächst die Spätkapitalismus- und Krisentheorie Claus Offes thematisiert, die den gesellschaftstheoretischen Rahmen für Lessenichs Diagnose bilden. Im zweiten Schritt wird mit der *Erfindung des Sozialen* und dem vermeintlich *goldenen Zeitalter*, wie Lessenich sie betitelt, ein Blick auf die Ursprünge des Wohlfahrtsstaats und dessen historisch vermeintlich idealtypischen Zustand in der keynesianischen Spielart geworfen. Anschließend wird auf die gesellschaftspolitische Rolle des Wohlfahrtsstaates als zentraler Ort der Gouvernamentalität eingegangen. Im dritten Schritt wird die Veränderung der wohlfahrtsstaatlichen Programmatik hin zur *Aktivierung* und die damit verbundenen gesamtgesellschaftlichen Implikationen dargestellt. Dazu wird zu Beginn die Krise des keynesianischen Wohlfahrtsstaatsmodells und die dadurch ausgelöste Reformdebatte nachvollzogen. Anschließend wird die wohlfahrtsstaatliche Programmatik der Aktivierung und deren gesellschaftspolitischen

⁷ Siehe OFFE 2006. Die Spätkapitalismustheorie fungiert für ihn dabei, weniger als strukturfunktionale Modernisierungstheorie und vielmehr als methodischer Idealtypus, um überhaupt eine vergleichende Gesellschaftstheorie, wie die seiner Aktivgesellschaft, aufstellen zu können. Vgl. BORCHERT; LESSENICH 2012, S. 288f. | LESSENICH 2009d, S. 147.

⁸ Siehe LESSENICH 2008a | LESSENICH 2009d.

Implikationen einer näheren Betrachtung unterzogen. Im letzten Schritt werden die gewonnenen Ergebnisse noch einmal kurz zusammengefasst und betrachtet.

II. Spätkapitalismus – Die krisenhafte Moderne

Nach Offe befinden sich moderne demokratisch-kapitalistische Gesellschaften in einer Formation, die als Spätkapitalismus beschrieben werden kann. Gemeinsam teilen sie sich die Makrostrukturbildungen Kapitalismus, Staat und Demokratie.⁹ Daneben sind sie von einer permanenten Krisenhaftigkeit geprägt, deren Ausgangspunkt in der »inhärente[n] Selbstwidersprüchlichkeit« des Kapitalismus liegt.¹⁰ Denn dessen inhärente Eigenlogik des Profitstrebens verleiht ihm einen Charakter der Bewegung bzw. Mobilität zur stetigen (Kapital-) Akkumulation und Expansion. Aufgrund dieser krisenhaften Dynamik gestaltet sich die historische Verfasstheit des Kapitalismus nicht als fortlaufend kontingent, sondern führt zu stetigen Selbstadaption und Ausbildung immer neuer *Akkumulationsregime*.

»Ein Akkumulationsregime zeichnet sich durch eine kontingente, historisch konstituierte und gesellschaftlich reproduzierte Korrespondenz von Produktions- und Konsummustern aus. Seine grundlegenden Merkmale sind: verschiedene Bedingungen der Arbeitskräftenutzung, die Merkmale des Lohnverhältnisses, die Investitionsdynamik, die Wettbewerbsformen und das Geld- und Kreditsystem.«¹¹

In seinem Drang nach Mobilisierung blendet der Kapitalismus dabei systematisch die gesellschaftlichen Folgen der Kapitalverwertung, wie Entfremdungseffekte, Ausbeutungsverhältnisse oder ungleichverteilte Lebenschancen, aus. Der Kapitalismus gestaltet sich somit als anarchisches System der beständigen Problemproduktion, welches durch die Unvorhersehbarkeit und Unkontrollierbarkeit seiner Eigendynamik latent selbstdestruktiv ist.¹²

Die systemimmanente Problemproduktion des Kapitalismus ging historisch mit der Ausbildung staatlicher Strukturen einher, da deren Existenz essentiell für dessen Fortbestand ist.¹³ Der Staat setzt der anarchischen Logik des Kapitals, mitsamt ihrer systembedingten Problemproduktion und Rationalitätsdefiziten, seine Steuerungsprogrammatis entgegen.¹⁴ Sie sorgt für eine stetige Selbstadaption des Kapitalismus, um eine krisenhafte Manifestation

⁹ Vgl. BORCHERT; LESSENICH 2012, S. 285–89.

¹⁰ OFFE 2006, S. 62.

¹¹ JESSOP 1986, S. 11.

¹² LESSENICH 2009d, S. 141f. Offe bezeichnet dies als die »[...] Unausweichlichkeit der im »privaten«, Produktionsprozeß verankerten selbstnegatorischen Tendenzen [des Kapitalismus]«, OFFE 2006, S. 54.

¹³ Vgl. BORCHERT; LESSENICH 2012, S. 294. Staatliche Institutionen stellen für die Spätkapitalismustheorie jedoch keine funktionalistische Entwicklung, aufgrund der Existenz des Kapitalismus, dar. Sie fungieren dabei mehr als eine »Ermöglichungsagentur kapitalistischer Bewegung« denn als »[...] bloße Vollzugsautomaten der (vermeintlichen oder tatsächlichen) Interessen »des Kapitals««. LESSENICH 2009d, S. 140; 144.

¹⁴ Vgl. ebd., S. 147.

der selbstzerstörerischen Tendenzen der kapitalistischen Grundstruktur zu verhindern.¹⁵ Durch die fortwährende Intervention des Staats im Kapitalismus bilden sich, korrespondierend zu den sich wandelnden Akkumulationsregimen des Kapitalismus, historisch spezifische *Regulationsweisen* aus.

»Eine Regulationsweise beinhaltet die Gesamtheit der institutionellen Formen, Netze und expliziten oder impliziten Normen, die die Vereinbarkeit von Verhaltensweisen im Rahmen eines Akkumulationsregimes sichern, und zwar sowohl entsprechend dem Zustand der gesellschaftlichen Verhältnisse als auch über deren konfliktuellen Eigenschaften hinaus [...]. Die Strukturen des Staats und der Sozialpolitik gehören zu den wichtigsten Aspekten einer Regulationsweise.«¹⁶

Der Staat operiert zur Systemstabilisierung des Kapitalismus in der Regel jedoch mit systemwidrigen Mitteln. Denn die systemnotwendige staatliche Intervention läuft der anarchischen Logik des privaten Kapitalwertungsprozesses programmatisch zuwider und entzieht diesem zur Stabilisierung des kapitalistischen Gesamtsystems auch noch beständig Ressourcen. Der Staat agiert somit – trotz oder gerade wegen seiner systemstabilisierenden Funktion – als Fremdkörper im privaten Kapitalwertungsprozess und wird von den daran beteiligten Akteur:innen auch so wahrgenommen. Durch seine fortwährende, zugleich bestandsnotwendige und systemwidrige Intervention internalisiert der Staat die systembedingte Problemproduktion des Kapitalismus in sich und seinen Institutionen und reproduziert diese wieder.¹⁷

Der Staat wird dadurch selbst zu einem Ort der Problemproduktion, da er sich durch den *Dualismus von Akkumulation und Legitimation* bei der Systemstabilisierung des Kapitalismus in einer fortwährenden Position der doppelten Bindung befindet.¹⁸ Auf der einen Seite sieht er sich den ökonomischen Erfordernissen des kapitalistischen Akkumulationsprozesses ausgesetzt und auf der anderen Seite den sozialen Forderungen der Subjekte nach gesellschaftlicher Partizipation und Teilhabe. Denn der Staat kann seine infrastrukturellen oder arbeitsrechtlichen Interventionen zur Förderung des Akkumulationsprozesses und die durch diesen hervorgerufenen sozioökonomischen Ungleichheiten nicht aus sich selbst heraus begründen. Dazu bedarf er einer permanenten Legitimationszufuhr, wie bspw. der Demokratie, um die soziale Akzeptanz und Akzeptabilität der durch ihn hergestellten Ordnung sicherzustellen. Der Staat sieht sich somit durch den Dualismus von Akkumulation und Legitimation dauer-

¹⁵ Vgl. ebd., S. 143f.

¹⁶ JESSOP 1986, S. 11f.

¹⁷ Vgl. LESSENICH 2009d, S. 144–48.

¹⁸ OFFE 2006, S. 70 beschreibt dies als den »[...] notwendige[n] Dualismus von kapitalistischen und nicht-kapitalistischen Formelementen [...]«.

haft widersprüchlichen Handlungsaufforderungen ausgesetzt, zwischen denen er zu vermitteln sucht, um die weitere Selbstadaptation und Stabilisierung der demokratischkapitalistischen- Gesellschaftsformation zu gewährleisten.¹⁹ Daher fing der Staat mit dem Beginn der Moderne an seine wohlfahrtsstaatlichen Institutionen herauszubilden. Die daraus resultierende doppelte Verantwortung des Wohlfahrtsstaats, »[...] das Ökonomische in sozialer und das Soziale in ökonomischer Absicht regulieren zu wollen«, macht ihn zu einer zugleich problembearbeitenden, wie problemerzeugenden, permanent krisenhaften gesellschaftlichen Strukturbildung.²⁰

III. Wohlfahrtsstaat

III.i. Die Entdeckung des Sozialen und der keynesianische Wohlfahrtsstaat

Zur Erklärung des Ursprungs des Wohlfahrtsstaats – bzw. des Aufkommens von wohlfahrtsstaatlichen Institutionen – verwendet Lessenich einen krisentheoretischen Ansatz, der versucht funktionalistische, interessenstheoretische, institutionalistische und ideenpolitische Erklärungsmodelle zu vereinen. Dabei greift er auf die zuvor dargestellte Spätkapitalismustheorie Offes zurück, welche die Entstehung des Wohlfahrtsstaats aus den *funktionalen* Erfordernissen der kapitalistischen Ökonomie, den *interessenspolitischen* Forderungen einer zunehmend politisierten und organisierten Gesellschaft und der institutionellen Herausbildung einer Eigenlogik des staatlich-administrativen Handelns, erklärt. Lessenich erweitert diese um das Aufkommen des *ideenpolitischen* Wissens über *das Soziale* – das Wissen über seine politische Gestaltbarkeit, permanente Schutzbedürftigkeit, potentielle Produktivität und die strukturelle Krisenhaftigkeit seiner Ordnung. Er beschreibt dies als die *Erfindung des Sozialen*.²¹

Den historischen Ausgangspunkt hierfür bilden die gesellschaftlichen Verhältnisse am Ende des 19. Jh. Seiner Eigenlogik der Bewegung folgend blendete das kapitalistische Akkumulationsregime die gesellschaftlichen Folgen seines Akkumulationsprozesses aus und hatte zu einer massenhaften Verbreitung prekärer Lebenslagen und fundamentalen gesell-

¹⁹ Vgl. BORCHERT; LESSENICH 2012, S. 294 | LESSENICH 2008a, S. 70f. | LESSENICH 2009b, S. 284f. | LESSENICH 2009d, S. 147–50.

²⁰ LESSENICH 2008a, S. 70 (wortgleich auch in LESSENICH 2009c, S. 30).

²¹ Vgl. LESSENICH 2008a, S. 55f. | LESSENICH 2008b, S. 486–94. Mit

schaftlichen Unsicherheit geführt. Durch die überindividuelle Betroffenheit wurden die vormals persönlichen Risikolagen als überindividuelle, eben *soziale* Risikolagen gedeutet, welche nur kollektiv bewältigt werden können.²² Somit führten erst die Wahrnehmung der Bedrohung und die daraus resultierende Schutzbedürftigkeit zur Vorstellung über das Soziale und in diesem Sinne zu dessen Entdeckung. Die Entdeckung des Sozialen ging einher mit dessen Erschließung durch den Staat als politisches Interventionsfeld zur Legitimationszufuhr. Der Staat wurde »[...] Zug um Zug zum Adressaten von Schutzerwartungen, Unterstützungsansprüchen und Hilfsanrufungen, welche die Gesellschaft an sich selbst richtet – und über den Sozialstaat prozessiert.«²³ Die Gesellschaft übernahm ab diesem Zeitpunkt, in der Organisationsform des Wohlfahrtsstaats, die öffentlich-rechtliche Verantwortung für das materielle Wohlergehen und die soziale Teilhabe ihrer Individuen.²⁴ Die Ausprägung und Zusammenstellung der wohlfahrtsstaatlichen Institutionen variieren zwar je nach Zeitraum und (nationaler) Solidargemeinschaft, aufgrund unterschiedlicher vorherrschender Norm- und Wertvorstellungen über das Soziale, sie orientieren sich jedoch an der jeweils historisch dominierenden Regulationsweise.²⁵

Anfangs noch nahezu ausschließlich auf Lohnarbeitsbeschäftigte ausgerichtet, erweiterte der Staat seine Systeme sozialer Sicherung, welche als Mechanismen der Risikokollektivierung fungieren, schrittweise auch auf andere Gesellschaftsgruppen und Sozialkategorien, wie Alte, Kinder, Ehepartner:innen, Selbstständige oder psychisch Kranke. Diese Erweiterung an wohlfahrtsstaatlich Anspruchsberechtigten reflektierte einen Wandel der dominierenden Regulationsweise ab den 1930er Jahren. Denn durch die historisch spezifischen Akkumulationsmöglichkeiten der Kriegsvorbereitungen, -handlungen und -folgen der beiden Weltkriege entwickelte sich der *Fordismus* zum dominierenden Akkumulationsregime. »Der

²² Vgl. LESSENICH 2008a, S. 56 | LESSENICH 2008b, S. 494 | LESSENICH 2009c, S. 29. Lessenich spricht hierbei, in Anlehnung an Karl Polanyi, vom Bewusstwerden der Individuen über ihr *kollektives Sein*; einem sich allmählich herausbildenden sozialen Kollektivbewusstsein.

²³ LESSENICH 2009c, S. 30.

²⁴ Vgl. BORCHERT; LESSENICH 2012, S. 290f. | LESSENICH 2008a, S. 14–16 | LESSENICH 2009c, S. 29f. | LESSENICH 2013, S. 804. Lessenich folgt hierbei Franz-Xaver Kaufmann: »Auf den kürzesten Begriff gebracht, wird unter »Wohlfahrtsstaat« ein Staatstypus verstanden, der die Verantwortung der Gewährleistung menschenwürdiger Lebensbedingungen für alle ihm Angehörigen in expliziter Form übernimmt.« KAUFMANN 1988, S. 69.

²⁵ »Die gesellschaftsgestalterischen Ideen (und Ideale) sozialpolitisch Handelnder reflektieren (und prägen ihrerseits) gesellschaftlich bestehende Deutungsmuster des Sozialen. Sozialpolitische Akteure nehmen herrschende Deutungen von sozialen Problemen und den ihnen angemessenen politischen Lösungen auf und institutionalisieren diese als Leitideen sozialpolitischer Programme, Einrichtungen und Interventionen.« LESSENICH 2008b, S. 492.

Fordismus ist, in wenigen Worten, ein auf Massenproduktion und Massenkonsum basierendes Modell der Kapitalakkumulation.«²⁶ Korrespondierend dazu entwickelte sich der *keynesianische Wohlfahrtsstaat* zur dominierenden Regulationsweise und damit zum Leitbild staatlicher Sozialpolitik.²⁷ Bis in die 1970er Jahre hinderte der keynesianische Wohlfahrtsstaat den Dualismus von Akkumulation und Legitimation mithilfe einer künstlich erschaffenen Nachfrage für die Ökonomie und der Bereitstellung von Kapital und Leistungsansprüchen für die öffentliche Versorgung, an seiner krisenhaften Manifestation. Dieser blieb jedoch weiterhin latent.²⁸

III.ii. Gouvernamentalität – Die Regierung der Gesellschaft

In der Rolle des Wohlfahrtsstaats als Krisenbearbeiter und Mediator zwischen Akkumulation und Legitimation wird er schließlich zu einem der bestimmenden Orte für die gesellschaftlich vorherrschende *Gouvernamentalität*. Das Konzept der Gouvernamentalität geht auf Michel Foucault zurück und beschreibt die »Regierung« einer Gesellschaft im weiteren Sinne.²⁹ Regierung umfasst demnach neben Formen der (politisch-institutionellen) Regierung über Individuen (*Fremdführung*) auch solche der Regierung des Individuums durch sich selbst (*Selbstführung*), welche beide eng miteinander gekoppelt sind. Die Fremdführung sucht für den Erfolg ihrer Machtausübung beständig die Selbstführung der Individuen durch diskursive Praktiken zu beeinflussen und zu formen. Sie zielt folglich auf den sozialen Prozess, durch welchen Individuen zu gesellschaftlichen Subjekten (gemacht) werden ab, auf deren *Subjektivierung*.³⁰ »Kulturelle diskursive Kontexte schaffen einen Rahmen, sich in spezifischer Weise selbst zu verstehen und sich selbst als Subjekt durch spezifische Praktiken erst zu erzeugen.«³¹ Seit seiner Entstehung entwickelt sich der Wohlfahrtsstaat zum zentralen politischen Modus einer solchen Subjektivierung. Denn die spätkapitalistische

²⁶ JESSOP 1986, S. 12.

²⁷ Vgl. JESSOP; SUM 2006, S. 107. Das wohlfahrtsstaatliche Leitbild des keynesianischen Wohlfahrtsstaats wird in der weiteren sozialwissenschaftlichen Forschung unter ähnlichen Gesichtspunkten auch als *kompensatorischer, fürsorgender* oder *aktiver* (Wohlfahrts-)Staat bezeichnet. Vgl. in der Reihenfolge der Aufzählung: BOECKH u. a. 2015 | DINGELDEY 2006, S. 3–5 | LAMPING u. a. 2002, S. 7–11.

²⁸ Vgl. LESSENICH 2008a, S. 59–62 | LESSENICH 2009d, S. 152–55 | LESSENICH 2012b, S. 102f. Diese Phase des Wohlfahrtsstaats wird von Lessenich gezielt überspitzt als das *goldene Zeitalter* bezeichnet, da der Wohlfahrtsstaat es nur vermeintlich geschafft hatte die Selbstwidersprüchlichkeit und Krisenhaftigkeit der spätkapitalistischen Gesellschaftsformation aufzulösen und deshalb heute in überschwänglich positiver Form daran zurück gedacht wird, vgl. LESSENICH 2009d, S. 155.

²⁹ Das von Foucault nur teilweise ausgearbeitete Konzept wird heute in den *governmentality studies* fortgeführt. Für eine Eileitung in das Konzept, welches hier stark verkürzt dargestellt wird, siehe bspw. LEMKE 2001.

³⁰ Vgl. ABBENHARDT 2018, S. 81–105. Subjektivierung wird in der Literatur u. a. auch mit den Termini *Vergesellschaftung*, *Subjektivierung* oder *Subjektformung* benannt. Diese weisen jeweils eine eigene Stoßrichtung auf, beschreiben jedoch alle wie Individuen durch soziale Prozesse zu Subjekten (gemacht) werden.

³¹ Ebd., S. 90.

Gesellschaftsformation bedarf für ihren eigenen Fortbestand und den des Kapitalismus passfähiger Subjekte. Sie besitzt damit Funktionsvoraussetzungen, welche sich nicht von selbst einstellen, sondern erst (politisch) hergestellt werden müssen.³² Über institutionelle wohlfahrtsstaatliche Praktiken werden deshalb Erwartungen an das Individuum teilweise konkret eingefordert, teilweise wirken sie auch als Idealbilder, an denen die eigene Selbst-Optimierung ausgerichtet wird.³³ Die wohlfahrtsstaatliche Subjektivierung geschieht vor allem durch dessen zentrale Rolle in der gesellschaftlichen *Relationierung* von Individuen, die über das Mittel der wohlfahrtsstaatlichen *Anerkennung* stattfindet.

III.iii. Wohlfahrtsstaatliche Relationierung durch Anerkennung

Als Instanz der gesellschaftlichen *Relationierung* und sozialer Stratifizierung konstituiert der Wohlfahrtsstaat »[...] die moderne ›Gesellschaft‹ als eine komplexe Struktur symbolisch und materiell institutionalisierter Muster wechselseitiger Unterstützung und Abhängigkeit sozialer Akteure.«³⁴ Er weist den Individuen Rollen in gesellschaftlichen Feldern und Positionen im sozialen Raum der ungleich verteilten Verfügbarkeit über und Verwertbarkeit von materiellen wie immateriellen Ressourcen zu.³⁵ Er setzt sie als Rollen- und Positionsinhabende – ›Besserverdienende‹, ›Steuerzahlende‹, ›Sozialhilfeempfangende‹ oder ›Bedürftig‹ – in eine institutionell definierte (und bestenfalls gesellschaftlich akzeptierte) symbolische wie materielle Beziehung zueinander.³⁶ Durch das Wechselspiel der wohlfahrtsstaatlichen Institutionalisierung und Deinstitutionalisierung sozialer Beziehungen und Beziehungsmuster konstituiert, reproduziert und transformiert er ihre individuellen wie kollektiven Lebenslagen, Lebensläufe und Lebensweisen. Letztendlich führt die tiefgreifende Beeinflussung der Handlungsverflechtungen und Interaktionsorientierungen der Mitglieder seines Sozialsystems zu deren intendierten, wie auch unintendierten, Subjektivierung.³⁷

³² LESSENICH 2008b, S. 483 | LESSENICH 2009d, S. 130 | LESSENICH 2012b, S. 108 | LESSENICH 2013, S. 813. Lessenich bezieht sich bei dieser Einordnung vor allem auf

³³ Vgl. ABBENHARDT 2018, S. 89.

³⁴ LESSENICH 2008a, S. 37.

³⁵ Vgl. LESSENICH 2013, S. 804f.

³⁶ Vgl. LESSENICH 2008a, S. 35–38.

³⁷ Dazu zählen beispielsweise: Einkommensscheiden, die Durchlässigkeit oder Verfestigung von Armutsmilieus, Ausbildungs- und Erwerbsbeteiligungsstrategien, Haushaltsgründungs- und Familienbildungsmuster, Gesundheitspraktiken und Pflegekonstellationen, vgl: LESSENICH 2013, S. 804. Der wohlfahrtsstaatlich geschaffenen Beziehungsstruktur liegt jedoch auch eine inhärente Dynamik zugrunde. Denn der Wohlfahrtsstaat formt die Beziehungsstruktur nur, er mumifiziert sie jedoch nicht, da sowohl den sozialen Beziehungen, als auch den sozialpolitischen Institutionen, welche versuchen sie zu steuern, eine tendenzielle Eigen-dynamik bzw. Eigenlogik innewohnt, vgl. LESSENICH 2008b, S. 485.

Praktisch vollzieht der Wohlfahrtsstaat die Relationierung der Subjekte insbesondere über das Mittel der *Anerkennung*, durch welches er konkrete Erwartungen an die ihm unterstehenden Individuen stellt. Denn der Wohlfahrtsstaat besitzt die Anspruchshaltung als institutionalisierte soziale Anerkennungsordnung, indem er als institutionalisierte Garantie der wechselseitigen Anerkennung seiner Mitglieder zur Teilhabe am sozialen Erbe des Gemeinwesens auftritt.³⁸ Diese wohlfahrtsstaatliche Anerkennungsordnung weist eine inhärente Ökonomie auf, welche entlang der moralischen Differenzierungslinien der Staatsbürger.innenschaft auf der einen und der Erwerbsarbeitstätigkeit auf der anderen Seite verläuft. Beide Differenzierungslinien sind systemisch mit der sozialen Wertschätzung bestimmter Positionen bzw. Positionsinhabenden und der sozialen Entwertung anderer gekoppelt und schaffen dadurch jene vorher beschriebene Relationierung.

Die Dimension der Staatsbürger.innenschaft entspringt der gesellschaftlichen Vorstellung des Wohlfahrtsstaats als *nationale* Solidargemeinschaft der Risikokollektivierung, welche fest mit dessen historischen Ursprüngen verschränkt ist. Zur Teilhabe am sozialen Erbe der nationalen Solidargemeinschaft und damit auch an den Programmen und Leistungen des Wohlfahrtsstaats sind somit nur nachweisliche Staatsbürger.innen vollständig befähigt. Nicht-Staatsbürger.innen werden entweder vollständig oder zumindest vom Großteil der wohlfahrtsstaatlichen Leistungen und Programme ausgeschlossen.³⁹

Die Dimension der Erwerbsarbeitstätigkeit beruht wiederum auf der dem Kapitalismus zugrunde liegenden Leistungsethik.⁴⁰ Sie ist ein Wissens- und Deutungsmuster, das auf den Wert ›harter‹ Arbeit und der Belohnungswürdigkeit von Leistung abzielt, welche wiederum dem Bewegungscharakter und Expansionsdrang des Kapitalismus entspringen, und durch die Subjekte subjektiviert wird. In der wohlfahrtsstaatlichen Anerkennungsordnung drückt sich diese im Ideal der Leistungsgerechtigkeit aus, wobei Leistung dabei im Kern mit der Verausgabung von Arbeitskraft in Form von Erwerbstätigkeit assoziiert wird. Sich besonders konform verhaltende Subjekte werden dabei zu Leistungsträger.innen erklärt, denen dadurch eine bedeutende Statusposition in der Gesellschaft zukommt, welche entsprechend

³⁸ Lessenich bezieht sich dabei auf die Anerkennungstheorie Axel Honneths, siehe HONNETH 2010. Für Lessenichs theoretische Auseinandersetzung mit Honneths Theorie und seine Kritik daran siehe LESSENICH 2007, S. 152–59.

³⁹ Vgl. LESSENICH 2009a, S. 164–67 | LESSENICH 2012b, S. 103–5.

⁴⁰ Lessenich bezieht sich dabei im Kern auf die von Max Weber diagnostizierte protestantische Ethik, welche dieser bereits als konstitutiv für den Kapitalismus und die ›moderne‹ Gesellschaft ansah, vgl. WEBER 2016.

positiv diskriminiert wird. Dieser Logik folgend führt das wohlfahrtsstaatliche Ideal der Leistungsgerechtigkeit zu einem generellen Erwerbsarbeitsvorbehalt beim Zugang zu wohlfahrtsstaatlichen Programmen und Transferleistungen.⁴¹

Im keynesianischen Wohlfahrtsstaat der Nachkriegszeit wurde die Anerkennungsordnung entlang der Differenzierungslinie der Erwerbsarbeit aufgrund der damals bestehenden Prosperitätsphase ausgeweitet. Nicht-erwerbsarbeitstätige Staatsbürger.innen, wie Altersrentner.innen, Erwerbsarbeitslose oder nicht-erwerbstätige »Ehefrauen«, wurden schrittweise politisch vergesellschaftet und zu, in legitimerweise von der Erwerbsarbeitspartizipation entbundenen, »Wohlfahrtsbürger.innen« erklärt. Diese waren mit, fallweise sinkenden, aber zeitlich prinzipiell unbefristeten, wohlfahrtsstaatlichen Leistungsansprüchen ausgestattet. Der keynesianische Wohlfahrtsstaat schuf damit für die Wohlfahrtsbürger.innen einen kompensierenden gesellschaftlichen Inklusionsmodus in einer arbeitsmarkexternen »Ersatzanerkennungsordnung«.⁴²

IV. Aktivgesellschaft

IV.i. Die Krise des keynesianischen Wohlfahrtsstaats

Eine Vielzahl an makrostrukturellen Veränderungsprozessen seit den 1970er Jahren, wie die beiden Ölpreiskrisen, der Zusammenbruch des Staatssozialismus, der Prozess der europäischen Integration, eine sich stetig verfestigende Massenarbeitslosigkeit, der Übergang zur Dienstleistungsgesellschaft und die informationstechnologische Revolution, führte zu einer beschleunigten Dynamik des sozialen Wandels und brachte den Fordismus an die Grenzen seiner Akkumulationsmöglichkeiten. Über die nächsten Jahrzehnte hinweg vollzog er deshalb einen Transformationsprozess hin zum *Postfordismus* bzw. flexiblem Kapitalismus. Dieses neue Akkumulationsregime setzt seitdem auf eine Programmatik der Flexibilität – sei dies bei Wechselkursen, Standortentscheidungen, Produktionsabläufen, Arbeitszeiten, Beschäftigungsverhältnissen, Preisen, Tarifen oder (Arbeits-)Rechten. Diese versucht alle ökonomischen Prozesse und sozialen Beziehungen in eine auf Anpassungsfähigkeit und Kurzfristigkeit setzende, netzwerkförmige Struktur zu formen.⁴³ Aufgrund der systemischen

⁴¹ Vgl. LESSENICH 2009a, S. 173 | LESSENICH 2012b, S. 103–5.

⁴² Vgl. LESSENICH 2012b, S. 105–7.

⁴³ Vgl. LESSENICH 2008a, S. 16; 76 | LESSENICH 2009d, S. 159–61. Hierbei nimmt Lessenich Bezug auf die Forschung von Luc Boltanski und Eve Chiapello, welche im Wandel des wirtschaftlichen dominierenden Paradigmas seit den 1970er Jahren einen omnipräsenten Projektcharakter und damit einen *neuen Geist des Kapitalismus* ausmachen, vgl. BOLTANSKI; CHIAPELLO 2003.

Kopplung von Akkumulationsregime und Regulationsweise, zog die Krise und Transformation des Fordismus auch eine Krise in den meisten keynesianischen Wohlfahrtsstaaten nach sich, da nun Akkumulationsregime und Regulationsweise nicht mehr korrespondierten. Folglich setzten auch in vielen Wohlfahrtsstaaten Transformationsprozesse ein, um die weitere Stabilität der spätkapitalistischen Gesellschaftsformation zu gewährleisten.⁴⁴

Den Anfang des wohlfahrtsstaatlichen Transformationsprozesses bildete eine fortschreitende Reformdebatte, welche viele keynesianische Wohlfahrtsstaaten seit den 1980er Jahren schrittweise erfasste.⁴⁵ Die dabei vorgebrachten Kritikpunkte am keynesianischen Wohlfahrtsstaatmodell identifizierten u. a. ein strukturelles Arbeitsmarkt-, Wachstums-, -Bildungs-, Geschlechter- oder Demographieproblem, die konträr zu den Anforderungen des postfordistischen Akkumulationsregimes standen. In der öffentlichen Kommunikation stand von Seiten des Staates jedoch vornehmlich ein strukturelles Gerechtigkeitsproblem im Vordergrund. Dieses inkludierte auf einer Metaebene alle vorher genannten Strukturprobleme und versah die dafür benötigten Reformen mit sozialer Legitimation. Auf der einen Seite adressierte das Gerechtigkeitsproblem die mangelnde soziale Gleichheit und Teilhabe bzw. die Exklusion ganzer Personengruppen und Sozialkategorien im keynesianischen Wohlfahrtsstaat, welche sich u. a. durch die Ausgliederung von Älteren aus dem Erwerbssystem oder den erschwerten Arbeitsmarktzugang für Frauen, Jugendliche, Langzeitarbeitslose und Menschen mit Behinderung einstelle. Die exkludierten Personengruppen und Sozialkategorien würden demnach durch das traditionelle System der Daseinsvorsorge nur kompensiert, nicht aber aktiv inkludiert.⁴⁶ Auf der anderen Seite des Gerechtigkeitsproblems wurde hingegen eine mangelnde soziale Partizipation und Autonomie konstatiert. Demnach habe ein expansiver und kompensierender – im Luhmann'schen Sinne »automobiler« – Versorgungs- und Interventionsstaat zu einer Entwicklung von *Passivbürger.innen* geführt, die ihr Handeln zunehmend nicht im Sinne einer gesellschaftlichen Kostenminderungs- und Schadensvermeidungspflicht ausrichten und damit die Gesellschaft bzw. den Staat als deren

⁴⁴ LESSENICH 2008a, S. 73f. | LESSENICH 2012b, S. 108.

⁴⁵ Siehe exemplarisch: GASS 1988 als Aufruf an die OECD Staaten oder das White Paper der Europäischen Kommission für die EU-Staaten, vgl. EUROPEAN COMMISSION 1993. In Deutschland lässt sich der Beginn der Reformdebatte beispielsweise an der von Bundeskanzler Helmut Kohl proklamierten »geistig-moralischen Wende« erkennen, vgl. BÖSCH 2018. In Großbritannien hatten vor allem die Schriften Anthony Giddens und dessen Konzeption eines *third way*, siehe GIDDENS 1998, großen Einfluss auf die dortige, aber auch europäische Reformdebatte und deren Gestaltung, siehe. KRANERT 2019.

⁴⁶ Vgl. LESSENICH 2012a, S. 42–44.

Repräsentant unverhältnismäßig hoch belasten würden.⁴⁷ Die politischen Reformvorschläge zur Lösung dieses Gerechtigkeitsproblems zielten deshalb im besonderen Maße auf das Subsidiaritätsprinzip.⁴⁸ Dies spiegelt sich exemplarisch im Leitspruch des *Förderns und Forderns* wider, welcher vor allem in der deutschen Debatte populäre Verwendung fand.⁴⁹ Auf der einen Seite sollte die gesellschaftliche Inklusion gefördert und auf der anderen Seite mehr Gemeinwohlorientierung und Eigenverantwortung gefordert werden. Zusammen bilden diese beiden Bestandteile den Kern einer wohlfahrtsstaatlichen Programmatik, welche unter dem Begriff der *Aktivierung* firmiert.

IV.ii. Die Neuerfindung des Sozialen – Der aktivierende Wohlfahrtsstaat

Im Verlauf der 1990er Jahre fand die Programmatik der Aktivierung in vielen Wohlfahrtsstaaten zunehmend politischen Anklang und begann sich schließlich auch in konkrete Reformen, wie dem *New Deal* im Vereinigten Königreich, der Politik der *Neuen Mitte* und den späteren *Hartz-Reformen* in Deutschland oder dem *Poldermodel* in den Niederlanden, widerzuspiegeln.⁵⁰ Diese neue Regulationsweise des aktivierenden Wohlfahrtsstaates markiert nicht nur einen veränderten Krisenbearbeitungsmodus des Akkumulations-Legitimations-Dualismus, mit den neuen Flexibilisierungsanforderungen des Postfordismus

⁴⁷ Vgl. LESSENICH 2009a, S. 168 | LESSENICH 2009d, S. 160 | LESSENICH 2011, S. 257 | LESSENICH 2012a, S. 44. Nach LUHMANN 1981 ist der »automobilen« Wohlfahrtsstaates ein Begleiteffekt der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft. Luhmann betrachtet den Wohlfahrtsstaat als Folge des Inklusionsstrebens des politischen Teilsystems, wie es allen Teilsystemen inhärent ist. Demnach verstärken sich die Anspruchssemantik und Kompensationslogik im Wohlfahrtsstaat wechselseitig, da die Formulierung von Ansprüchen auf Kompensation durch den Wohlfahrtsstaat immer eine Anspruchsforderungen nach einer »Kompensationskompensation« nach sich zieht, was schließlich zu einer Anspruchsinflation führt. Der Wohlfahrtsstaat wird somit zu einem selbstreferenziellen und -stimulierendem, sprich mit Selbstantrieb ausgestattetem und damit »automobilen« System. Lessenich sieht in Luhmanns systemtheoretischen Analysen zum Wohlfahrtsstaat die soziologische Theoriebasis für die Kritiker:innen des keynesianischen Wohlfahrtsstaatsmodells, vgl. LESSENICH 2008a, S. 67–70 | LESSENICH 2009d, S. 156–59 | LESSENICH 2011, S. 257.

⁴⁸ So forderte Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung: »Wir wollen mehr Selbst- und Nächstenhilfe der Bürger füreinander. Das politische Strukturprinzip dafür ist die Subsidiarität. Es verlangt die Vorfahrt für die jeweils kleinere Gemeinschaft. Was diese zu leisten vermag, soll ihr die größere nicht abnehmen«, KOHL 1982, S. 7225. Elf Jahre später die EU-Kommission in ähnlicher Weise: »The new model of European society calls for less passive and more active solidarity. Solidarity, first of all, between those who have jobs and those who do not. [...] in the spirit of a decentralized economy and of subsidiarity, new gains in productivity would essentially be applied to forward-looking investments and to the creation of jobs«, EUROPEAN COMMISSION 1993, S. 15.

⁴⁹ Im Vereinigten Königreich propagierte die New Labour Regierung unter Premierminister Tony Blair mit »No rights without responsibilities« einen Leitspruch ähnlicher Stoßrichtung, vgl. DWYER 2004.

⁵⁰ Für die aktivierungspolitische Aufladung des *Poldermodel* vgl. WILLENBORG 2011, S. 20–23. Eine Zusammenfassung der früheren und aktuellen aktivierungspolitischen Reformen in den Niederlanden bietet auch DELSEN 2017. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die unterschiedlichen idealtypischen Varianten nationalstaatlicher Wohlfahrtsregime zu Unterschieden in Timing, Tempo und Ausprägung der aktivierungspolitischen Reformen führten, vgl. LESSENICH 2008a, S. 63–67. Lessenich bezieht sich hierbei auf die drei Idealtypen von Wohlfahrtsstaatsregimen (liberal-residual, sozialdemokratisch-universalistisch, konservativ-korporatistisch) nach Esping-Andersen, s. ESPING-ANDERSEN 1999, S. 73–86.

auf der einen und den sozialen Partizipations- und Teilhabeansprüchen der Subjekte auf der anderen Seite. Sie markiert ebenfalls eine Wende in den betreffenden Gesellschaften und das Einsetzen eines tiefgreifenden sozialen Wandels. Es bildet sich eine neue gesellschaftliche Gouvernamentalität im Spätkapitalismus ab – die Aktivgesellschaft, welche eine *Neufindung des Sozialen* darstellt.

Die aktivierungspolitischen Leitlinien des Förderns und Forderns führen zu einer Verschärfung der wohlfahrtsstaatlichen Anerkennungsökonomie und damit zur aktivgesellschaftlichen Subjektivierung der Subjekte. Dabei wird über die Zielsetzung des ›Förderns‹, ein latenter Zwang zur Arbeitsmarktpartizipation an die Subjekte vermittelt. Denn die gesellschaftliche Inklusion der Subjekte wird vom aktivierenden Wohlfahrtsstaat mit der Teilhabe am ökonomischen Prozess der Produktion materieller Lebenschancen gleichgesetzt wird. Folglich soll diese nahezu ausschließlich über die Förderung zum Arbeitsmarktzugang erreicht werden. Hierbei besteht jedoch eine Problemlage der Nähe von Möglichkeit und Verpflichtung zur Arbeitsmarktpartizipation, dem institutionalisierte Angebot von gesellschaftlichen Beteiligungschancen auf der einen und der institutionalisierten Erwartung der individuellen Wahrnehmung des Angebots auf der anderen Seite.⁵¹ Die Zielsetzung des ›Forderns‹ geht hingegen einher mit einer doppelten Verantwortbarmachung der wohlfahrtsstaatlichen Subjekte. Durch die Forderung nach Eigenverantwortung und Gemeinwohlorientierung werden die Subjekte im doppelten Sinne verantwortlich gemacht. Zum einen sollen sie präventiv eigene Potentiale mobilisieren, um einen möglichen Schadensfall für die Allgemeinheit, in welchem sie wohlfahrtsstaatliche Transferleistungen in Anspruch nehmen müssten, abzuwenden. Zum anderen sollen sie im Schadensfall nicht auf die Schadensregulierung des Wohlfahrtsstaats warten, sondern selbsttätig Anstrengungen zur Wiederherstellung ihrer Leistungsfähigkeit unternehmen.⁵² Die aktivierungspolitische Förderung der Arbeitsmarktpartizipation und die Forderung nach doppelter Selbstdisziplinierung der Subjekte führen bei der gesellschaftlichen Mehrheit an erwerbsarbeitenden Staatsbürger.innen zur Wahrnehmung der Ausbeutung bzw. Bereicherung an der Gesellschaft durch die Minderheit an transferleistungsbeziehenden Wohlfahrtsbürger.innen oder aufenthaltsberechtigten und erwerbsarbeitsfähigen Nicht-Staatsbürger.innen. Diese werden nun nicht mehr als gesellschaftlich Geschädigte bzw.

⁵¹ Vgl. LESSENICH 2009a, S. 169 | LESSENICH 2009d, S. 167 | LESSENICH 2011, S. 258 | LESSENICH 2012a, S. 46–48.

⁵² Vgl. LESSENICH 2009a, S. 169 | LESSENICH 2011, S. 258 | LESSENICH 2012a, S. 45–47.

Exkludierte, sondern selbst als Verursachende für gesellschaftliche Schäden, durch die Inanspruchnahme von wohlfahrtsstaatlichen Transferleistungen, wahrgenommen, da sie von den ihnen neuerlich gebotenen gesellschaftlichen Handlungsspielräumen der Autonomie und des Arbeitsmarktzugangs keinen ökonomisch sinnvollen und sozial verantwortungsbewussten Gebrauch machen.⁵³

Durch diese Verschärfung der Anerkennungsordnung entsteht eine aktivgesellschaftliche Gouvernamentalität, in der nun nicht mehr eine Verantwortlichkeit der Gesellschaft für ihre Mitglieder, sondern der Mitglieder für die Gesellschaft und sich selbst besteht. Desintegration und Exklusion werden damit zu Fragen der individuellen Anstrengung erhoben. Handeln wird nur noch als sozial betrachtet, wenn diesem ein Gemeinwohlscharakter im Sinne von Eigenverantwortlichkeit, Selbstversorgung und Selbstvorsorge zugesprochen werden kann. Die aus dem Postfordismus inkorporierten Ideale der Mobilität, Produktivität, Flexibilität und Autonomie werden als Zeichen von Aktivität zu gesellschaftlichen Idealen erhoben.⁵⁴ Es entsteht eine soziale Metadifferenz der Aktivität, welche anhand der Unterscheidung aktiv/inaktiv alle bisherigen sozialen Maßstäbe und Unterscheidungen verdrängt oder unter sich subsumiert.⁵⁵ Ist dies einmal der Fall, entsteht ein Kreislauf, in welchem sich die Aktivgesellschaft selbst reproduziert. Denn zum einen hängt nun der Fortbestand ihrer politischen und ökonomischen Systeme von deren Fähigkeit zur permanenten Innovation und dynamischer Anpassung ab. Zum anderen hängt der soziale Fortbestand ihrer Subjekte von deren Übertragung der genannten Ideale in ihre alltäglichen Handlungsmuster und Verhaltensdispositionen ab.⁵⁶ Bei mangelnder Bereitschaft des Individuums zur Subjektivierung der Aktivierungsprogrammatisierung sieht sich die Aktivgesellschaft dementsprechend in der Pflicht, dieses durch wohlfahrtsstaatliche Maßnahmen zu reglementieren, um ihren eigenen Fortbestand und den des Spätkapitalismus im Ganzen zu sichern. Auf einen Mangel an Selbstführung folgt in der neuen Gouvernamentalität der Aktivgesellschaft der Einsatz von Fremdführung.⁵⁷

⁵³ Vgl. LESSENICH 2003, S. 217 | LESSENICH 2008a, S. 82f. | LESSENICH 2012b, S. 107–12.

⁵⁴ Vgl. LESSENICH 2008a, S. 17.

⁵⁵ Vgl. Ebd., S. 76f. | LESSENICH 2009d, S. 161f. | LESSENICH 2012a, S. 49. Lessenich nimmt hierbei Bezug auf das Konzept der systemspezifischen *Codes* aus der Systemtheorie, nach der jedes gesellschaftliche Teilsystem anhand einer Leitunterscheidung operiert, wie bspw. wahr/unwahr im Wissenschaftssystem oder Recht/Unrecht im Rechtssystem. Damit richtet er sich gegen die systemtheoretische Annahme, dass jedes Teilsystem nur seinen eigenen Codes verfolgt und unterstellt, im Gegensatz zu Luhmann, nicht dem keynesianisch-kompensatorischen, sondern dem aktivierenden Wohlfahrtsstaat einen »automobilen« Charakter.

⁵⁶ Vgl. LESSENICH 2009a, S. 170.

⁵⁷ Vgl. LESSENICH 2008a, S. 83.

V. Fazit

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass Lessenichs Gegenwartsdiagnose der Aktivgesellschaft im Kern versucht den neueren Wandel in der Programmatik des Wohlfahrtsstaates soziologisch zu analysieren und gesellschaftstheoretisch zu begründen. Es ließ sich zeigen, dass die gegenwärtige Aktivgesellschaft für Lessenich nur den neuesten Problembearbeitungsmodus der krisenhaften Gesellschaftsformation des Spätkapitalismus darstellt. Diese Formation sieht sich, aufgrund der krisenhaften Logik des Kapitalismus und dem Steuerungsimperativ des Staates, einem fortwährenden Dualismus aus Akkumulation und Legitimation ausgesetzt, welcher zu einer permanenten Selbstadaption und historisch phasenweise Ausbildung von Akkumulationsregimen und Regulationsweisen führt. Durch die Entdeckung des Sozialen entstand mit dem Wohlfahrtsstaat schließlich eine der wichtigsten Instanzen zur weiteren Reproduktion des Spätkapitalismus. Denn der Wohlfahrtsstaat wurde, insbesondere durch seine Praxis der wohlfahrtsstaatlichen Anerkennung, zum zentralen Ort der gesellschaftlichen Subjektivierung und Gouvernamentalität. Anfangs noch durch die Verantwortungsübernahme der Gesellschaft für ihre Mitglieder gekennzeichnet, die sich im keynesianischen Wohlfahrtsstaatsmodell ausdrückte, wandelte sich diese als Folge der Krise des fordistischen Akkumulationsregimes schließlich hin zu einer Gouvernamentalität der programmatischen Aktivierung. Diese ist hingegen geprägt von der doppelten Verantwortungsübernahme der Mitglieder für die Gesellschaft und sich selbst. Sie reproduziert sich durch den nunmehr aktivierenden Wohlfahrtsstaat und lässt sich unter dem Begriff der Aktivgesellschaft zusammenfassen.

Lessenichs Gegenwartsdiagnose ist insbesondere der Vorwurf einer geringen empirischen Basis seiner theoretischen Überlegungen entgegen zu bringen. Nach Schimank kann man allerdings

»[...] darauf beharren, dass empirische Abgesichertheit kein essentielles Qualitätskriterium soziologischer Gegenwartsdiagnosen ist. Dieses Genre soziologischer Literatur soll und will gerade der Spekulation Raum geben. Worauf es ankommt, ist lediglich, ob spekulative Einschätzungen durch theoretische Plausibilitäten kontrolliert werden. Wildwüchsige Phantasmen sind sicherlich nicht gefragt, finden sich aber auch nur selten in diesen Untersuchungen.«⁵⁸

Lessenichs soziologischen Auseinandersetzung mit dem aktivierenden Wohlfahrtsstaat bietet, aus einer neomarxistischen Perspektive, insgesamt eine fruchtbare gesellschaftstheoretische Einordnung eines wohlfahrtsstaatlichen Transformationsprozesses,

⁵⁸ SCHIMANK 2007, S. 16f.

welcher, aufgrund seiner individuell alltäglichen, wie strukturellen gesellschaftsweiten Implikationen, einer ebensolchen bedarf.

Literatur

- Abbenhardt, Lisa (2018): Prozesse sozialer Positionierungen. Gründende zwischen Hilfebezug und Selbstständigkeit, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, DOI: 10.1007/978-3-658-19172-6.
- Boeckh, Jürgen u. a. (2015): Aktuelle sozialpolitische Leitbilder, in: Informationen zur politischen Bildung (izpb) 327. № 3, S. 30–35, <https://www.bpb.de/izpb/214320/sozialpolitik>, Zugriff: 14.03.2020.
- Boltanski, Luc; Chiapello, Ève (2003): Der neue Geist des Kapitalismus (= Édition discours, Bd. 30), Konstanz: UVK.
- Borchert, Jens; Lessenich, Stephan (2012): Staat - Kapitalismus - Demokratie. Einführung und weiterführende Literatur, in: Borchert, Jens; Lessenich, Stephan (Hg.): Der Vergleich in den Sozialwissenschaften. Staat - Kapitalismus - Demokratie (= Campus-Reader), S. 285–304.
- Bösch, Frank (2018): Helmut Kohls Regierungserklärung. 13. Oktober 1982, Bayerische Staatsbibliothek (BSB) München, 22.07.2018, https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0144_koh_de.pdf; Memento: <https://archive.is/zfCXA>, Zugriff: 11.03.2020.
- Delsen, Lei (2017): Activation reform in the European welfare states and lessons from Dutch flexicurity, in: NiCe Working Papers 17. № 02, <https://www.ru.nl/nice/workingpapers>; Memento: <https://archive.is/5CiE6>, Zugriff: 27.06.2020.
- Dingeldey, Irene (2006): Aktivierender Wohlfahrtsstaat und sozialpolitische Steuerung, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 56. № 8-9, S. 3–9, Zugriff: 20.07.2019.
- Dwyer, Peter (2004): Creeping Conditionality in the UK: From Welfare Rights to Conditional Entitlements?, in: The Canadian Journal of Sociology 29. № 2, S. 265–287, DOI: 10.1353/cjs.2004.0022.
- Esping-Andersen, Gøsta (1999): Social foundations of postindustrial economies, Oxford: Oxford University Press.
- European Commission (1993): Growth, competitiveness, employment. The challenges and ways forward into the 21st century (= Bulletin of the European Communities. Supplement, Bd. 6/93), Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, <https://op.europa.eu/s/n8JL>.
- Gass, James R. (1988): Towards the "active society", in: OECD Observer 152. № 3, DOI: 10.1787/observer-v1988-3-en.
- Giddens, Anthony (1998): The third way. The renewal of social democracy, Cambridge: Polity Press.
- Honneth, Axel (2010): Kampf um Anerkennung. Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte. Mit einem neuen Nachwort (= Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft, Bd. 1129), 6. Aufl., Frankfurt a. M.: Suhrkamp.
- Jessop, Bob; Sum, Ngai-Ling (2006): Beyond the regulation approach. Putting capitalist economies in their place, Cheltenham, U.K./Northampton, Mass: Edward Elgar.
- Jessop, Bob (1986): Der Wohlfahrtsstaat im Übergang vom Fordismus zum Postfordismus, in: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft 16. № 65, S. 4–33, DOI: 10.32387/prokla.v16i65.1357.
- Kaufmann, Franz-Xaver; Lessenich, Stephan (2015): „Die Moderne ist das fortgesetzte Stolpern von Krise zu Krise“, in: Zeitschrift für Sozialreform 61. № 2, S. 129–146, DOI: 10.1515/zsr-2015-0202.
- Kaufmann, Franz-Xaver (1988): Christentum und Wohlfahrtsstaat, in: Zeitschrift für Sozialreform 34. № 2, urn://nbn:de:0070-bipr-7917.
- Kohl, Helmut (1982): Regierungserklärung, in: Deutscher Bundestag (Hg.): Stenographischer Bericht 121. Sitzung, Plenarprotokoll 9/121, 13.10.1982, <https://dipbt.bundestag.de/doc/btp/09/09121.pdf>; Memento: <https://web.archive.org/web/20200416201923/https://dipbt.bundestag.de/doc/btp/09/09121.pdf>, Zugriff: 27.06.2020.
- Kranert, Michael (2019): Discourse and political culture. The language of the third way in Germany and the UK (= Discourse approaches to politics, society and culture, Bd. 86), Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
- Lamping, Wolfram u. a. (2002): Der aktivierende Staat. Positionen - Begriffe - Strategien. Studie für den Arbeitskreis Bürgergesellschaft und Aktivierender Staat der Friedrich-Ebert-Stiftung, hrsg. v. Koschützke,

Albrecht, Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung, <https://library.fes.de/fulltext/stabsabteilung/01336inf.htm>;
Memento: <https://web.archive.org/web/20171023173235/http://library.fes.de/fulltext/stabsabteilung/01336inf.htm>.

- Lemke, Thomas (2001): Gouvernementalität, in: Kleiner, Marcus S. (Hg.): Michel Foucault. Eine Einführung in sein Denken (= Campus Studium), S. 108–122.
- Lessenich, Stephan (2018): Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so. Zwischenbetrachtungen im Prozess der Aktivierung, in: Anhorn, Roland u. a. (Hg.): Politik der Verhältnisse - Politik des Verhaltens. Widersprüche der Gestaltung Sozialer Arbeit. Dokumentation Bundeskongress Soziale Arbeit in Darmstadt 2015 (= Perspektiven kritischer Sozialer Arbeit, Bd. 29), S. 21–33.
- Lessenich, Stephan (2013): Sozialstaat und soziale Sicherheit, in: Mau, Steffen; Schöneck, Nadine M. (Hg.): Handwörterbuch zur Gesellschaft Deutschlands, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, S. 803–815.
- Lessenich, Stephan (2012a): „Aktivierender“ Sozialstaat. Eine politisch-soziologische Zwischenbilanz, in: Bispinck, Reinhard u. a. (Hg.): Sozialpolitik und Sozialstaat, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 41–53.
- Lessenich, Stephan (2012b): Das Anerkennungsdefizitsyndrom des Wohlfahrtsstaats, in: Österreichische Zeitschrift für Soziologie 37. № S1, S. 99–115, DOI: 10.1007/s11614-012-0036-4.
- Lessenich, Stephan (2011): Die kulturellen Widersprüche der Aktivgesellschaft, in: Koppetsch, Cornelia (Hg.): Nachrichten aus den Innenwelten des Kapitalismus, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 253–263.
- Lessenich, Stephan (2009a): Aktivierungspolitik und Anerkennungsökonomie, in: Soziale Passagen 1. № 2, S. 163–176, DOI: 10.1007/s12592-009-0030-2.
- Lessenich, Stephan (2009b): Das System im/am Subjekt oder: Wenn drei sich streiten, freut sich die (kritische) Soziologie, in: Lessenich, Stephan u. a. (Hg.): Soziologie - Kapitalismus - Kritik. Eine Debatte (= Suhrkamp Taschenbücher Wissenschaft, Bd. 1923), S. 280–291.
- Lessenich, Stephan (2009c): Krise des Sozialen?, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 52, S. 28–34, <https://www.bpb.de/system/files/pdf/0FD4EB.pdf>.
- Lessenich, Stephan (2009d): Mobilität und Kontrolle. Zur Dialektik der Aktivgesellschaft, in: Lessenich, Stephan u. a. (Hg.): Soziologie - Kapitalismus - Kritik. Eine Debatte (= Suhrkamp Taschenbücher Wissenschaft, Bd. 1923), S. 126–177.
- Lessenich, Stephan (2008a): Die Neuerfindung des Sozialen. Der Sozialstaat im flexiblen Kapitalismus (= X-Texte zu Kultur und Gesellschaft), 3. unveränd. Aufl., Bielefeld: Transcript Verlag.
- Lessenich, Stephan (2008b): Wohlfahrtsstaat, in: Baur, Nina u. a. (Hg.): Handbuch Soziologie, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 483–498.
- Lessenich, Stephan (2007): Die Grenzen der Anerkennung. Zum Wandel der moralischen Ökonomie des Wohlfahrtsstaates, in: Wimbauer, Christine u. a. (Hg.): Die Gesellschaft als "institutionalisierte Anerkennungsordnung". Anerkennung und Ungleichheit in Paarbeziehungen Arbeitsorganisationen und Sozialstaat, Opladen: Budrich; Verlag Barbara Budrich, S. 151–167.
- Lessenich, Stephan (2003): Der Arme in der Aktivgesellschaft. Zum sozialen Sinn des "Förderns und Forderns", in: WSI-Mitteilungen 56. № 4, S. 214–220.
- Luhmann, Niklas (1981): Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat (= Analysen und Perspektiven, Bd. 8), München: Olzog.
- Offe, Claus (2006) [1972]: Strukturprobleme des kapitalistischen Staates. Aufsätze zur politischen Soziologie, hrsg. v. Borchert, Jens; Lessenich, Stephan (= Campus-Bibliothek), veränd. Neusausg., Frankfurt a. M.: Campus-Verlag.
- Schimank, Uwe (2007): Soziologische Gegenwartsdiagnosen. Zur Einführung, in: Schimank, Uwe; Volkmann, Ute (Hg.): Soziologische Gegenwartsdiagnosen, 2. Aufl., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 9–22.

- Weber, Max (2016): Die protestantische Ethik und der „Geist“ des Kapitalismus, hrsg. v. Lichtblau, Klaus; Weiß, Johannes, Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, DOI: 10.1007/978-3-658-07432-6.
- Willenborg, Ansgar (2011): Der Einfluss des Aktivierenden Staates auf Familienpolitik in Deutschland und den Niederlanden, Dissertation Humboldt-Universität zu Berlin, DOI: 10.18452/16319.